

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА У СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ИМПРОВИЗАЦИЮ. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДА СУЗУКИ, ОРФА И КОДАИ В ВУЗОВСКОМ ОБУЧЕНИИ

Айгул Надирова

Republic Of Karakalpakstan.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17069644>

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития музыкального слуха у студентов через импровизацию. Особое внимание уделено применению элементов метода Сузуки, Орфа и Кодая в вузовском обучении. Показано, что интеграция данных подходов способствует формированию у студентов слуховых навыков, креативного мышления и профессиональных компетенций.

Ключевые слова: музыкальный слух, импровизация, метод Сузуки, метод Орфа, метод Кодая, вузовское обучение.

Annotatsiya. Maqolada talabalarda musiqiy eshituvni improvizatsiya orqali rivojlantirish masalasi yoritilgan. Unda Suzuki, Orf va Kodai metodlari elementlaridan oliy ta'lim jarayonida foydalanish tajribasi tahlil qilingan. Ushbu yondashuvlarning integratsiyasi talabalar musiqiy eshituv qobiliyatini, kreativ tafakkurni va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qilishi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: musiqiy eshituv, improvizatsiya, Suzuki metodi, Orf metodi, Kodai metodi, oliy ta'lim.

Abstract. The article explores the development of students' musical ear through improvisation. Special attention is paid to the application of elements of the Suzuki, Orff, and Kodály methods in higher education. It is shown that the integration of these approaches contributes to the formation of students' aural skills, creative thinking, and professional competencies.

Keywords: musical ear, improvisation, Suzuki method, Orff method, Kodály method, higher education.

В XXI веке музыкальное образование в вузах переживает период активного обновления, связанного с необходимостью формирования у студентов не только исполнительских, но и креативных компетенций. Одним из важнейших направлений в этой области является развитие музыкального слуха через импровизацию, которая выступает средством формирования творческого мышления, интонационной гибкости и музыкальной самостоятельности. Современные исследования показывают, что импровизация способствует развитию слухо-моторных связей, ускоряет процесс усвоения музыкального материала и повышает мотивацию студентов к учебной деятельности [1].

Особое значение имеет использование педагогических концепций выдающихся музыкальных педагогов XX века — Синити Сузуки, Карла Орфа и Золтана Кодая. Эти методы доказали свою эффективность в разных странах и получили широкое признание благодаря универсальности и адаптивности. Интеграция элементов данных подходов в вузовское обучение позволяет значительно повысить уровень слухового развития студентов, а также формировать устойчивые профессиональные навыки [2].

Теоретические аспекты импровизации в музыкальном образовании. Импровизация в музыке рассматривается как особый вид творческой деятельности, который одновременно развивает слух, мышление и эмоциональную сферу.

Она предполагает спонтанное создание музыкального материала и его осмысление в процессе исполнения. По мнению Б.М. Теплова, музыкальный слух — это «способность воспринимать и различать звуковысотные, ритмические и гармонические соотношения» [3]. В этом контексте импровизация становится инструментом, позволяющим не только воспроизводить услышанное, но и самостоятельно строить новые музыкальные структуры.

Современные исследования отмечают, что импровизация:
укрепляет межполушарные связи мозга и развивает когнитивные функции;
способствует формированию эмоциональной отзывчивости;
формирует у студентов навыки коммуникации в ансамблевом исполнении;
является важным этапом подготовки к композиторской и педагогической деятельности [4].

Метод Сузуки: принцип «родного языка»

Метод Синити Сузуки базируется на идее, что каждый ребёнок способен развить музыкальные способности при правильной среде и педагогическом сопровождении.

Основные принципы метода:

обучение через слуховое восприятие;
повторение как основа закрепления навыков;
тесное взаимодействие педагога, студента и среды;
постепенное введение импровизации как продолжения подражания. В вузовском обучении элементы метода Сузуки можно использовать для формирования слуха через активное прослушивание классических и современных произведений, а также через создание импровизаций на основе услышанных интонационных моделей [5].

Метод Орфа: элементарное музицирование

Карл Орф предложил уникальную систему музыкального воспитания, в основе которой лежит синтез музыки, речи и движения. Концепция Орфа опирается на «элементарное музицирование», доступное каждому человеку. Основные средства — игра на простых ударных и шумовых инструментах, ритмические импровизации и пластическое движение.

В вузах этот метод может применяться в следующих формах: создание ритмических импровизаций на основе стихотворных текстов;

использование инструментов Орфа (ксилофоны, металлофоны, перкуссия) для формирования чувства ритма;

коллективные упражнения по созданию музыкальных диалогов.

Подобные практики развивают у студентов ансамблевое чувство, слуховую чуткость и навыки свободного музыкального выражения [6].

Метод Кодаи: вокально-слуховое воспитание

Золтан Кодаи разработал систему музыкального воспитания, где основное внимание уделяется вокальной культуре. Центральным принципом является использование народной музыки как основы для развития слуха. Метод Кодаи включает:

сольмизацию (до-ре-ми метод);

использование ручных знаков;

постоянное хоровое пение и импровизацию на основе фольклора.

В вузовской практике элементы метода Кодаи помогают студентам быстро ориентироваться в звуковысотных отношениях, развивать внутренний слух и навыки вокальной импровизации.

Интеграция методов Сузуки, Орфа и Кодаи в вузовском обучении

Комплексное использование указанных методов даёт возможность:

1. Развивать слух через слушание и подражание (Сузуки).
2. Формировать чувство ритма и телесное восприятие музыки (Орф).
3. Укреплять вокально-интонационные навыки (Кодаи).

Практика показывает, что сочетание данных подходов способствует не только развитию музыкального слуха, но и формированию у студентов профессиональных компетенций, необходимых будущему педагогу-музыканту: импровизационных навыков, креативного мышления, коммуникативных качеств и артистической свободы [7].

Практические формы работы со студентами. Импровизация на основе мелодических моделей. Преподаватель задаёт музыкальный мотив, а студенты создают его вариации.

Ритмические игры. Работа с элементами метода Орфа: студенты импровизируют в ансамбле с использованием перкуссии.

Сольмизация и вокальные импровизации. По методике Кодаи студенты строят импровизированные вокальные фразы на основе ладовых структур.

Совместные проекты. Создание мини-композиций в малых группах с использованием элементов трёх методов.

Развитие музыкального слуха через импровизацию является современным и эффективным направлением музыкального образования. Применение элементов метода Сузуки, Орфа и Кодаи в вузовской практике позволяет комплексно развивать слуховые навыки, формировать творческое мышление и музыкальную самостоятельность студентов. Эти методы, интегрированные в учебный процесс, способствуют не только профессиональной подготовке музыкантов, но и их личностному развитию, формируя культуру творчества и креативное мировоззрение.

Литература

1. Давыдова Н.А. Импровизация в музыкальном образовании. – М.: Академия, 2019.
2. Тюрина Т.В. Психолого-педагогические аспекты музыкального обучения. – СПб.: Лань, 2020.
3. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – М.: Педагогика, 2005.
4. Sloboda J. The Musical Mind: The Cognitive Psychology of Music. – Oxford: Clarendon Press, 2018.
5. Suzuki S. Nurtured by Love. – Alfred Music, 1993.
6. Orff C. Orff-Schulwerk: Past and Future. – Schott, 2001.
7. Choksy L. The Kodály Method. – Pearson Education, 2019.